

BIOLOGIYA FANINI ÒQITISHDA ÒRTA OSIYOLIK ALLOMALAR MEROSIDAN FOYDALANISH

Teshabayeva G.Y.

Yusupova M.B.

Toshkent shahar Sergeli tumani 7-maktab o'qituvchisi

Gulnoratesabaeva1961@gmail.com

O'zbekiston milliy universiteti magistranti

Muazzamyusupova2013@gmail.com

<https://doi.org/10.5281/zenodo.13122223>

- Biologiya fanining ahamiyati va uning ta'lim tizimidagi o'rni.

- Òrta Osiyolik allomalar merosining umumiy ko'rinishi.

1. Ibn Sino (Avicenna) merosi

- "Tib qonunlari" (Al-Qanun fi't-Tibb) asarining tibbiyot va biologiyadagi ahamiyati.

- Ibn Sinoning hayoti va ilmiy faoliyati.

- Uning asarlarini biologiya darslarida qo'llash usullari.

2. Abu Rayhon Beruniy merosi

- Abu Rayhon Beruniyning tabiiy fanlar, xususan, biologiyadagi kashfiyotlari.

- Beruniyning asarlarining biologiya ta'limida qo'llanishi.

- O'quvchilarga Beruniy asarlaridan foydalanib loyihalar va amaliy mashg'ulotlar o'tkazish.

3. Òrta Osiyolik boshqa allomalar

- Òrta Osiyolik boshqa olimlarning biologiya sohasidagi hissalarini.

- Ularning ilmiy ishlari va bugungi kunda biologiya faniga qo'shgan hissalarini.

4. Biologiya ta'limida ilmiy merosni qo'llash usullari

- Allomalarning asarlarini o'qish va tahlil qilish.

- Seminarlar, ma'ruzalar va konferensiyalar tashkil etish.

- Amaliy mashg'ulotlar va loyihalar asosida o'quvchilarning nazariy bilimlarini amalda sinash.

Xulosa

- Òrta Osiyolik allomalar merosidan foydalanishning ahamiyati.

- Bu yondashuvning o'quvchilarga ta'siri va natijalari.

- Biologiya fanining rivojlanishiga qo'shgan hissalarini va kelajakdagi imkoniyatlar.

- Òrta Osiyolik allomalar merosidan foydalanish orqali biologiya fanini o'rganish va o'qitish samaradorligini oshirish.

- Yoshlarda ilm-fanga qiziqishni oshirish va ularning ilmiy salohiyatini rivojlantirish.

Adabiyotlar:

1. <https://cyberleninka.ru/article/n/biologiya-fanining-yutuqlari-zamonaviy-ta-limning-dolzarb-muammolari>
2. <http://xorazmiy.uz/oz/pages/view/254>
3. Muhammad Yusuf, M. S. (2011). Hadis va Hayot, 3-JUZ, Niyat, ixlos, ilm kitobi, "Sharq" 2011, v.240.
4. Casadevall, A., Fang, F. C. (2012). Reforming Science: Methodological and Cultural Reforms, Infection and Immunity, March, 2012, Volume 80, Number 3, p. 891– 896, <https://iai.asm.org/>, DOI: 10.1128/IAI.06183-11.
5. Ўзбекистон Республикаси Президентининг 29.10.2020 йилдаги ПФ-6097-сонли Фармони, "ИЛМ-ФАННИ 2030 ЙИЛГАЧА РИВОЖЛАНТИРИШ КОНЦЕПЦИЯСИНИ ТАСДИҚЛАШ ТЎҒРИСИДА", <https://lex.uz/docs/5073447>
6. <https://jdpu.uz/wp-content/uploads/2022/12/2.03.-Bilogiyaning-dolzarb-muammolari.pdf>
7. https://uniwork.buxdu.uz/resurs/13461_1_14A14659116F667AA4B18AFE0A43C0B00D7762C9.pdf
8. Rayimov A.R., To'raev, M.M., Rustamova M.A. Buxoro viloyatida qushlar tomonidan kuzatiladigan biozararlanish va uni oldini olish tadbirlari. Xorazm Ma'mun akademiyasi axborotnomasi: Ilmiy jurnal.-№7/1 2022 y.B.78-86
9. To'raev M.M., Xolboev F.R., Rayimov A.R., Raxmonov R.R. Buxoro viloyati qushlari. Ilmiy uslubiy qo'llanma. – Toshkent: Navro'z, 2015. – B. 90.